

2º Foro Social de Información, Documentación y Bibliotecas
7 y 8 de septiembre de 2006
Auditorio del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México - UNAM – México, DF

Eje: 2: Responsabilidad social y ética del profesional de la información

Título: La animación a la lectura en una comunidad desplazada en Colombia, una experiencia de compromiso profesional, social y político del bibliotecólogo y de lecciones aprendidas

Autores: Uribe, Tirado Alejandro* (auribe@bibliotecologia.udea.edu.co)
Rivera, Hasbleidy ** (jazmin_gx@yahoo.com)
Gutiérrez Lina, Marcela *** (marcela527@msn.com)
Martínez, María Isabel *** (mariaisalbelh7@yahoo.com)
Ballesteros, Natalia G. *** (eibnaty@bibliotecologia.udea.edu.co)

*Docente-Investigador Escuela Interamericana de Bibliotecología Universidad de Antioquia. Ciudad Universitaria. Blq. 12 – 3er. Piso. Tel. 57-4-2105937 –

**Estudiante Escuela Interamericana de Bibliotecología Universidad de Antioquia -

*** Bibliotecólogas. Egresadas 2005 y 2006 Escuela Interamericana de Bibliotecología Universidad de Antioquia -, Otros integrantes destacados que han apoyado en otros momentos a este proyecto: Bibliotecóloga. Alejandra Vélez

Resumen: Esta ponencia presenta la experiencia de animación a la lectura que desde hace cerca de dos años están desarrollando un grupo de estudiantes y egresados de la Escuela interamericana de Bibliotecología en compañía de un docente de esta institución, en la comunidad desplazada¹ del Alto de la Virgen (Medellín, Colombia) con el objetivo de generar, mediante la lectura y la lúdica que la acompaña, un espacio de vida que permita a los niños de dicha comunidad tener momentos de ocio y recreación, y lograr con ello, además, el incrementar su autoestima y posibilitar la catarsis necesaria frente a sus condiciones de vida deshumanizantes, para que sus grandes valores y potencialidades no se pierdan ante dicha situación de injusticia social. Esta presentación recoge apartes de la estructura del proyecto, y algunas lecciones aprendidas, como parte de la gestión de conocimiento que debe tener todo proyecto social, los cuales pueden servir de orientación a proyectos semejantes con poblaciones en alto riesgo social en América Latina.

Palabras claves: ANIMACIÓN A LA LECTURA ; COMUNIDADES DESPLAZADAS ; PROYECTOS DE AUTOESTIMA MEDIANTE LA ANIMACIÓN A LA LECTURA ; BIBLIOTERAPIA ; GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN PROYECTOS SOCIALES

¹ "Es desplazado toda persona que se ha visto obligada a emigrar, dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de los siguientes situaciones causadas por el hombre: conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de Derechos Humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público". Definición tomada de la ONG *Medios para la Paz*: <http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2524>

INTRODUCCIÓN

La idea de este proyecto de animación a la lectura surgió a mediados de 2004 cuando un grupo de profesionales egresados del Colegio Calasanz de Medellín, que se desempeñan en diferentes organizaciones del sector educativo y social ante la grave situación de desplazamiento que vive nuestro país, y particularmente Medellín, tomó la decisión con el apoyo de algunos sacerdotes de las escuelas pías que coordinan este colegio, de iniciar el apoyo a un proyecto social sostenible con una de esas comunidades de Medellín, ubicada en una de las laderas de la ciudad cercanas al colegio.

Como un primer momento, se ubicaron las instituciones religiosas que de alguna manera hacen presencia en esta zona y tras un diagnóstico se identificó que de todas las comunidades desplazadas de esta área había una que en esos momentos no tenía ningún proyecto educativo, productivo y demás. Tras diferentes reuniones con los líderes de esta comunidad, lograr mutuo conocimiento y confianza, y ver cómo conjuntamente se podía trabajar, se tomó la decisión de iniciar dos labores: una, la “escuela de adultos” para generar procesos de organización social y productivos que ayudaran a su crítica situación socio-económica, y otra, la “escuela itinerante” para actividades educativas y de vivencia religiosa (preparación para la primera comunión y demás) considerando la vinculación original católica-cristiana de este proyecto, pero pluri-religiosa (ecuménica), y más de compromiso social, desde una perspectiva actual de la teología de la liberación².

En la parte educativa de la escuela itinerante, tras un diagnóstico inicial a partir de la observación y entrevistas con dichos líderes de la comunidad, y diferentes madres y padres del sector, se vio la necesidad de crear tres espacios, uno referente a la alfabetización de muchos de los niños que por su situación de desplazamiento y marginalidad no habían podido cursar más allá del primer grado de primaria; otra, crear un espacio de refuerzo escolar para los niños que estaban más avanzados en la básica primaria y apoyar el proceso de consecución de cupos en las escuelas

² Perspectiva actual de la Teología de la Liberación que este grupo de profesionales que coordinan el proyecto general (al que han invitado, independiente de sus creencias, a estudiantes y egresados de bibliotecología para que lideren este proyecto de animación a la lectura), conciben como, apoyándose en esta cita, con la que presentan el proyecto general: *“No sólo bostezamos cuando nos dormimos. También lo hacemos cuando nos despertamos. La iglesia de hoy bosteza, y sin duda en algunos casos se debe a un proceso decadente de adormecimiento, de progresiva inanición, de falta de creatividad. Pero también hay bostezos que expresan un nuevo despertar. La realidad de la marginación ha movido a centenares de Cristianos a cambiar sus modos de vida y dedicarse (parcial o totalmente) al trabajo con los postrados de la sociedad. No obstante, no puede ser que tan sólo sean unos cuantos los que hayan cambiado sus vidas por esta realidad de miseria. **La iglesia, en su conjunto..., debe sentirse movida a atender a los miles de marginados que hay en nuestras ciudades, y a hacerlo de forma estructural, y no sólo ocasional.** Ser iglesia significa seguir (en servicio y en celebración) los pasos del Señor Jesús, muerto y resucitado. Y Jesús no sólo no desatendió el clamor del débil, sino que toda su vida fue atención a ese clamor. **Por ello ser iglesia no es vivir... y de vez en cuando atender al débil, sino que es construir una estructura comunitaria en la que los pequeños sean los primeros:** y esa estructura es anuncio de lo que está por llegar, el Reino de Dios. (José Sols Lucía)*

primarias y secundarias de los barrios vecinos, no considerados subnormales o que no pertenecen a comunidades recientemente desplazadas, por lo que sí hay esa posibilidad de ingreso al sistema escolar formal; y en tercer lugar, crear un espacio de **animación a la lectura** que permitiera ante las dificultades educativas y de ocio de los niños, debido a las diferentes problemáticas de esta comunidad, ofrecer momentos de “construcción positiva” para ellos.

Considerando estas opciones de la “escuela itinerante” y la vinculación entre esos profesionales de un docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología se comenzó el proceso de crear este proyecto de animación a la lectura a partir de esas necesidades y solicitudes de la comunidad. La primera labor, fue la elaboración y presentación-sensibilización en diferentes espacios universitarios, de un video “casero” hecho por algunos de sus habitantes y los profesionales coordinadores de todos los proyectos, donde se presentaba la comunidad, sus situaciones de desplazamiento y las necesidades ante las cuales se invitaba a profesionales de educación, psicología, bibliotecología y demás, a acompañarles y vincularse al proyecto. Específicamente este video se presentó a los estudiantes de la EIB que cursaban la asignatura de animación a la lectura para que esta área temática en la que se estaban formando fuera más allá de su aprendizaje teórico-conceptual y se convirtiera en una práctica que evidenciara su compromiso profesional, social y político. Ante esta motivación, se vincularon inicialmente un grupo de 5 estudiantes con los cuales se hizo un primer acercamiento a la comunidad, de los cuales aún dos continúan vinculados al proyecto, y al que un semestre siguiente se vincularon otras dos estudiantes, quienes somos los que actualmente conformamos el equipo de trabajo que ha realizado este proyecto de animación a la lectura denominado **“BIBLIOCASETA: Mi pequeño saltamontes”** y que durante estos casi dos años hemos logrado generar un pequeño impacto educativo y socio-afectivo en esta comunidad, lo cual es lo que se quiere compartir en esta ponencia, y que se une a otros logros alcanzados por el proyecto general, como son principalmente, el proyecto productivo de confesión con madres cabezas de familia y la creación del jardín infantil “estrellitas calasancias”.

MARCO CONTEXTUAL

El desplazamiento en Colombia y Medellín

Antes de iniciar la presentación del proyecto y las lecciones aprendidas es necesario hacer una ubicación contextual de la problemática social que este proyecto implica, problemática social determinada por el desplazamiento forzado que vive Colombia debido a su situación de guerra interna ocasionada por la guerra misma, la injusticia social que ésta genera, y especialmente, las acciones de violación al derecho internacional humanitario que han ocasionado y aún ocasionan

tanto las fuerzas armadas oficiales, los grupos guerrilleros y los grupos de autodefensas-paramilitares.

Sin entrar en consideraciones políticas de orden interno e internacional, no solo de ahora, sino desde la guerra fría, en Colombia la mayor crisis social que estamos viviendo es ocasionada por la guerra y la situación de desplazamiento que esta produce, la cual las cifras, por más frías que parezcan, son una evidencia que tristemente ubica a nuestro país como el segundo en el mundo en esta problemática, con **más de 3 millones de personas desplazadas**, que viven actualmente en los “cinturones de miseria de las grandes ciudades” (Bogotá, Medellín, Cali, Baranquilla, Cartagena, Bucaramanga, etc.) producto del desplazamiento forzado que se ha incrementado en los últimos 10 años. Esta cifra, equivale a que aproximadamente el 8% de toda la población de nuestro país vive en esta situación de desplazamiento, a la cual se le sumaría alrededor de un 4%, aunque con otras condiciones económica, referente a los colombianos que han migrado a otros países por dicha violencia, y la crisis económica y social que la misma guerra, además de las crisis de empleo que dicha situación y las políticas neoliberales le han implicado al país.

De este total aproximado (cifra tomada a partir de ONG nacionales e Internacionales, organismos multilaterales y la Iglesia; más que de organismos oficiales, los cuales indican un menor número de desplazados, más por consideraciones políticas) se estima que en la ciudad de Medellín hay más de **200.000 desplazados**

Retomando una investigación realizada por la Conferencia Episcopal de Colombia y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), titulada: “Desafíos para Construir Nación. El país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria”³, la cual presenta el análisis de contexto y las situaciones de desplazamiento de los últimos 10 años que comprenden la década de 1995 a 2005, los datos demográficos básicos y situación en salud y educación, serían:

Más de la mitad de las personas que sufren desplazamiento son menores de 18 años (52.8%), seguido por población adulta (43% entre 18 y 64 años) y un 2.7% de mayores de 64 años. Los jefes de estos hogares son en buena proporción mujeres, jóvenes (menores de 30) y mayores (60 ó mas) y con muy bajos niveles educativos: 17% no completó ni un año de

escolaridad y 36% no alcanzó a completar la primaria. Un 38% de los desplazados corresponde a personas de comunidades negras e indígenas.

Estos datos demográficos, plantean problemas especiales a la hora de la puesta en marcha de las políticas públicas: la necesidad de atender en forma prioritaria a los menores de 18, tanto en salud y nutrición como en educación y propiciar respuestas adecuadas para los adultos, principalmente de aquellos que son jefes de hogar.

Profundizando en lo referente a educación, este estudio identificó que:

1. El restablecimiento y la estabilización socioeconómica de los afectados se ven restringidos por el bajo nivel educativo de las personas en situación de desplazamiento. La escolarización general de la población es baja, con un promedio de 3.7 años cursados. Estas cifras reflejan el impacto negativo del desplazamiento forzado, el alto porcentaje de la población infanto-juvenil y la baja cobertura de la educación formal en las áreas rurales. Estos factores, unidos a la extrema vulnerabilidad de la población en situación de desplazamiento, se convierten en catalizadores del desempleo y la pobreza.
2. En las condiciones que genera el desplazamiento y tomando como referencia el universo de edades, la asistencia escolar se reduce del 44% al 38%. Pese a los esfuerzos por ampliar cupos para población en situación de desplazamiento las dificultades de permanencia y sostenimiento de las familias, sumado a la necesidad de que niñas y niños aporten económicamente, influyen en esta elevada tasa de desescolarización.
3. Sólo la mitad de la población en situación de desplazamiento accede a algunos cursos de educación básica primaria, y entre el 13% y el 21% alcanzan el nivel secundario. Entre tanto, sólo el 1.0% alcanza estudios superiores. Según la fuente consultada, entre un 10% y un 25% no ha cursado estudios formales y muchas de estas personas son analfabetas funcionales. Estas estadísticas superan la tasa nacional que oscila entre el 8% y el 12% en las zonas rurales.

En conclusión, la comunidad desplazada del país identifica que sus principales necesidades son:

Salud (85.3%), vivienda (83.8%), **educación (75%)** y oportunidades de trabajo (55.9%). Una cuarta parte requiere asesoría jurídica y un 64% demanda elementos de aseo y vestuario. El apoyo en dinero y los auxilios para transporte fueron mencionados por el 45% de las jefaturas familiares como necesidades prioritarias.

Comunidad del Alto de la Virgen

Tras el diagnóstico inicial realizado por los coordinadores generales del proyecto en esta comunidad, se identificó, en términos generales, que:

El Alto de La Virgen es un asentamiento subnormal ubicado en los alrededores del barrio Juan XXIII Comuna 13 de Medellín. Este asentamiento surgió hace mas de 5 años cuando diferentes familias desplazadas del oriente Antioqueño, especialmente de la zona de San Carlos, Granada y San Luis, buscaron un lugar donde ubicarse en Medellín, tras salir desplazadas de estos municipios.

La zona inicialmente era una montaña despoblada que daba a la parte posterior de la urbanización San Blas de Lezo en al barrio San Javier, por lo cual cuando estas familias tomaron dichos terrenos no hubo gran problema, sin embargo, dicha situación fue cambiando debido a las políticas gubernamentales de evitar la toma de predios, las molestias de los barrios vecinos por la ubicación de sectores subnormales cerca de sus viviendas, y porque dicho sector es próximo a zonas forestales, y además, al no ser la construcción de estas viviendas planificadas hay riesgos de movimientos del suelo. Estas situaciones, con motivos valederos y otros más políticos y hasta estéticos, son las que han generado presión para que a pesar del tiempo transcurrido dicha comunidad aún esté bajo la zozobra de ser desalojada de dicho sector sin opciones reales de reubicación.

En la actualidad el numero de familias asciende a mas de 140 y siguen llegando nuevas familias lo cual aumenta los riesgos de desalojo y deslizamiento. Estas familias por su misma situación de desplazamiento llegaron a este sector con pocas pertenencias, pero gracias a un comité constituido por personas representativas del barrio ha logrado organizarse y tener algunas acciones para beneficio de la comunidad mediante gestiones con entidades no gubernamentales,

Pastoral Social de la Arquidiócesis de Medellín, y con el corregimiento de San Cristóbal (área a la cual pertenecen territorialmente aunque están por cercanía y vías de acceso más próximos el barrio Juan XXIII); y por autogestión, como la construcción de una caseta comunal.

Sin embargo, como ya se indicó, debido a que este es un asentamiento subnormal, el municipio y corregimiento no pueden avalarlo, por lo tanto, esta comunidad no tienen opción de contar con servicios públicos legales y de calidad, ni realizar construcciones en ladrillo y demás, por lo cual el 98% de las edificaciones son en tablas o latas y el 80% de las vías de acceso son en arena.

Foto 1. Visión general del Alto de la Virgen y sus tipos de vivienda

En cuanto a lo educativo, esta comunidad ha tenido que afrontar múltiples inconvenientes para que los hoy **cerca de 200 niños** de la comunidad puedan estudiar; primero, las familias no contaban con la documentación necesaria ya que al salir desplazados y no poder regresar a sus lugares de origen, no hay manera de acreditar los estudios realizados en otras escuelas; segundo, no contar con suficientes recursos económicos para pagar las matrículas, comprar los útiles y uniformes necesarios para ingresar y permanecer en el sistema educativo formal; y tercero, la falta de cupos en las escuelas y colegios cercanos. Toda esta situación ha mejorado en los últimos meses gracias a los logros del proyecto general ya que actualmente un 80% de los niños está vinculado a una institución educativa oficial o al jardín infantil “Estrellitas Calasancias”, y

solo un 20% aun no se ha vinculado a ninguna opción educativa; no obstante ante la llegada constante de nuevas familias sigue siendo un reto a alcanzar.

En promedio, la edad y nivel escolar (no acorde a su edad) de la comunidad infantil del Alto de la Virgen con quienes se realizan las actividades educativas, y que son los usuarios potenciales, del proyecto de animación a la lectura, es:

- Niños entre 4 y 6 años, que se encuentran no alfabetizados o inician apenas su preescolar
- Niños entre 4 y 12 años, que no se encuentran escolarizados y tienen mínimos niveles de alfabetización
- Niños entre 7 y 12 años, que se encuentran entre primero y tercero de primaria.
- Niños entre 9 y 12 años, que se encuentran entre cuarto, quinto y primeros años de secundaria

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Como conceptos claves de este proyecto se identificaron los siguientes tres, los cuales han sido guía tanto para la estructuración como para la aplicación, considerando el objetivo de utilizar la animación a la lectura dirigida a brindar espacios educativos y de ocio, pero también de aumento de la autoestima y posibilitadores de iniciar procesos de *catarsis*, de re-significación, restitución positiva, ante vivencias físicas y psicológicas traumáticas que han tenido y tienen que afrontar.

- ***Animación a la lectura***

“Cualquier acción dirigida a crear un vínculo entre un material de lectura y un individuo o grupo. Para ello se requiere indispensablemente de la lectura silenciosa, la lectura en voz alta o la narración. En ella pueden o no estar involucrados otros elementos, como por ejemplo medios didácticos”

“Formulación táctica de acciones conscientemente estructuradas que se emplean para cumplir el objetivo básico de animación de la relación entre el material de lectura (con todos sus valores, informativos, textuales, contextuales, lingüísticos, gráficos, etc.) con el lector a partir de propuestas comunicacionales que vinculen el pensamiento del autor y el lector en un encuentro dinámico. Por lo tanto, una estrategia de animación a la lectura conlleva un planteamiento que

puede llamarse didáctico, por medio del cual toman sentido unos instrumentos tácticos que se conjugan con recursos humanos, bibliográficos, espaciales y materiales⁴.

▪ **Biblioterapia**

“Es la lectura terapéutica en la cual los niños se encuentran con un duplicado de sus propios problemas y en el que también pueden observar como ciertos niños parecidos a ellos, se enfrentan a sus propios problemas”⁵.

“Es la serie de actividades realizadas por el biblioterapeuta y la persona sujeto de la biblioterapia, tendientes a establecer –a través del contacto con el material– entre éste material y la persona. Este proceso es interactivo y se sirve del mecanismo psicológico de la identificación como base para la toma y el aumento de la auto-conciencia, el des-aprendizaje, y el re-aprendizaje de ciertas pautas características de la vida de la persona. Este proceso sirve para el análisis propio, para reflexionar sobre alternativas de solución, para compartir experiencias similares a las de la persona sujeto de la biblioterapia, y para llegar a ser sujeto y agente de las propias motivaciones”⁶

▪ **Resiliencia**

“La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida *sana*, viviendo en un medio *insano*. Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural. De este modo, la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen, ni que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un proceso interactivo (Rutter, 1992) entre éstos y su medio”

“Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. (ICCB,1994)”⁷.

PROYECTO

Para construir el proyecto en forma continua, tras la conformación inicial del grupo de trabajo, se realizó como primer paso varias visitas de acercamiento y observación a la comunidad, que permitieron, tras generar un espacio de mutua confianza seguir a una etapa de diagnóstico.

⁴ Betancur Betancur, Adriana María; Álvarez Zapata, Didier; y Yepes Osorio, Luis Bernardo.

⁵ Gailey, Matilda citada por: García Fuentes, Carlos Compton.

⁶ Idem.

⁷ Citados por Combariza, Helena.

Etapa que se desarrolló en forma paralela con la realización de actividades libres de animación para que dicho proceso fuera más amigable y no asumido como agentes totalmente externos a la comunidad.

Diagnóstico - Herramientas de depuración de la idea

Observación: La observación se realizó en varias secciones donde se asignó una persona la cual preparó con anterioridad los aspectos para evaluar. Algunos aspectos fueron: los niños como acogen la lectura de los libros, como es su proceso de lectura, cual es su reacción ante algo nuevo, y su participación y motivación en las actividades realizadas.

Entrevista: Se tomo una muestra de 10 padres de familia, con el fin de conocer sus apreciaciones con respecto a la lectura e importancia de está en el desarrollo social y educativo de sus hijos.

Se realizaron entrevistas a 3 madres de familia, donde se le hicieron preguntas abiertas acerca de la importancia de la lectura en el hogar, qué material de lectura tienen en casa y acompañamiento a sus hijos en el proceso de lectura, estas preguntas se formularon en un lenguaje coloquial para la comprensión por parte de las madres y así tener una respuesta satisfactoria. A medida que fue fluyendo la conversación se fue dando respuesta a las preguntas, además por la dinámica de la misma, las madres sintieron confianza y seguridad y fueron abiertas con respecto a la información sobre sus hijos y la lectura.

Se pudo detectar en las entrevistas que en los hogares los materiales de lectura principalmente son libros de texto, enciclopedias, la Biblia y en algunos casos cuentos, pero estos son pocos; la mayoría de los niños solo utilizan este material para la realización de actividades escolares, quienes estudian, y muy pocos padres los acompañan en el proceso de lectura por no saber leer, pero sin embargo son consientes de la necesidad de la lectura en sus hijos y estaban dispuestos colaborar abiertamente estimulando a sus hijos a asistir a las actividades de animación a la lectura que se estaban realizando y que se realizarían.

Encuesta: Se realizaron encuestas para una muestra de cada nicho o subgrupo de usuarios según sus características, con lo que se quería reunir información con respecto a la lectura y los libros, la cual serviría de apoyo para la creación del servicio, del proyecto, y su buen funcionamiento. Encuesta y Matriz que se realizó en esta etapa inicial y que cada semestre se ha venido actualizando considerando la llegada de nuevas familias y la movilidad que muchas veces los

niños tienen entre casas de distintos familiares desplazados ubicados en esta zona y otras de Medellín.

Edad (Años)	Saben leer	No saben leer	Estudian	No estudian	Nº de niños x Edad
4		3	2	1	3 niños de 4 años
5		4	2	2	4 niños de 5 años
6	1	1	1	1	2 niños de 6 años
7	3	2	4	1	5 niños de 7 años
8	1	1	1	1	2 niños de 8 años
9	2		2		2 niños de 9 años
10	3		3		3 niños de 10 años
11	1		1		1 niño de 11 años
12	1		1		1 niño de 12 años
Total	12	11	17	6	

Tabla. 1 Encuesta inicial de Diagnóstico y Matriz de características generales de los usuarios

Este diagnóstico se complementó, y sigue aún complementando como un proceso de construcción continua, en el análisis y reflexión al interior del grupo de trabajo sobre las **necesidades de información y de otro tipo** que esta comunidad requería y manifestaba, requiere y manifiesta, y sus **potencialidades** (capital social) actuales y que está construyendo.

Este **análisis y reflexión** considera que:

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y compensaciones son características de la dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades.

Por tal motivo, toma como guía el documento *Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones* de Manfred A. Max-Neef, donde se combinan dos criterios posibles de desagregación: según categorías existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación permite operar con una clasificación que incluye, por una parte, las necesidades de ser, tener, hacer y estar; y, por la otra, las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.

Apoyándonos en lo anterior, este proyecto ha pretendido desde sus inicios con la educación informal realizada en la comunidad del Alto de la Virgen con niños entre 4 y 12 años, por medio de secciones de animación a la lectura, donde los cuentos son nuestro principal insumo, además de los lápices, los colores, las hojas, la cartulina entre otros materiales que van acompañados con estrategias de lectura para estimular la reflexión y la crítica en estos niños; satisfacer además de las necesidades de información, propias de este tipo de proyectos, otras necesidades como la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad, ya que estas han sido vedadas por la situación del desplazamiento que viven, encontrándose atrapados en un conflicto interno en curso, y que los hace enfrentar a un futuro más difícil.

Estrategias de trabajo - El cómo general y la metodología específica del proyecto

Como

Este como se resumiría en dos grandes estrategias:

Una, tratando de comprender a las personas que experimentan el fenómeno del desplazamiento, sus consecuencias en el contexto y la manera como repercute en las relaciones con el medio, la familia y el colectivo social, reconociendo la importancia de trabajar y exponerle a la comunidad y a los niños en particular temas con los cuales se han visto enfrentados como consecuencia de este fenómeno como los son, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, la pobreza, la inseguridad y el miedo; trabajando estos temas siempre con una visión que permita a los niños desde pequeños conocer este tipo de sentimientos y condiciones y saber cómo enfrentarlos y reaccionar ante ellos.

La otra, realizando diferentes actividades que permitan a los niños adaptarse al nuevo medio y fortalecer los vínculos sociales con los otros habitantes de la comunidad, adquiriendo conocimientos mediante lecturas de bibliografía previamente seleccionadas como los son en nuestro caso particular derechos humanos, educación, valores humanos, relaciones interpersonales entre otros, ya que por medio de estas lecturas buscamos generar en los niños actitudes de confianza frente a si mismos, que sean mas abiertos y mas autónomos.

Foto 2. Integrantes del grupo en la última actividad del año 2005

Metodología

Es importante tener en cuenta que la comunidad del Alto de la Virgen habita este sitio desde hace 5 años, por lo que muchos niños mayores de cuatro años vivieron esta situación de desplazamiento, se vieron obligados a renunciar involuntariamente a sus pertenencias materiales, dejaron atrás la identidad, la cultura y la red social de la cual hacían parte, se vieron enfrentados a nuevas y difíciles situaciones en las que sufrieron no solo un cambio a nivel familiar y social si no también psicológico.

Estas situaciones que han enfrentado se traducen en conductas agresivas con otros niños o con las personas que los rodean, o por el contrario algunos niños guardan todos sus sentimientos y les es difícil comunicarse y expresarse.

Otros niños han nacido y crecido en el Alto de la Virgen, ellos no han vivido directamente la situación de desplazamiento, pero han enfrentado situaciones difíciles pues sus familias si fueron víctimas de este fenómeno, por esta razón los niños han sufrido cambios en la estructura familiar, y han presenciado ambientes donde se atraviesan por estados anímicos difíciles que pueden terminar en la violencia intrafamiliar

Por esta razón, para nuestro trabajo se hizo necesario preguntarnos para qué y qué tipo de lecturas debíamos realizar con la comunidad desde la perspectiva de la biblioterapia y la

resiliencia, lo que dio como resultado, la selección de temas con los que podíamos ayudar a comprender el mundo, a ubicarlos en la realidad cotidiana y aprender a vivir mejor en él, estimulando y motivando buenas relaciones interpersonales.

El proceso metodológico **tras la primera etapa de diagnóstico**, continuó a estas otras dos etapas:

Etapla de sensibilización: Al inicio de nuestra labor se trató de guiar a los niños en el manejo de los libros con el fin de que los reconocieran como un material agradable que posee mundos de fantasías, se les invito a cogerlos, mirarlos, sentirlos y olerlos para que se familiarizaran con ellos, ya que para muchos niños este era su primer acercamiento con los libros y así despertar su interés por la imagen y el texto escrito. En estas secciones nos apoyamos en una caja viajera conformada por 80 libros de literatura infantil la cuál nos fue proporcionada por un año por la Alcaldía de Medellín y su programa Biblioteca Móvil.

Etapla de consolidación (Etapla actual): En base a los conocimientos alcanzados en las etapas anteriores, se estructuró el proyecto de estrategias de animación realizando actividades en las cuales por medio de los cuentos buscáramos educar y concienciar a los niños sobre sus derechos (Derechos del Niño) y el respeto por los demás (Valores). Para ello, se elaboró una matriz de la cual unos ítems se preparan antes y otros después de cada una de las secciones con el fin de medir el impacto de cada una de estas en los niños.

ACTIVIDAD NO.	
TIPO DE ACTIVIDAD	
FECHA	
RESPONSABLES	
GRUPO AL QUE SE DIRIGE	
TIEMPO NECESARIO	
PROPOSITO DE LA SECCIÓN	
GUIA DE LAS ACTIVIDADES	
MATERIALES DE LECTURA	
OTROS MATERIALES	
EVALUACION DE LA SECCION	

Tabla 2. Matriz de preparación y evaluación de actividades

Toda esta planeación y aplicación, como se ha indicado y dejado entrever, buscando realizar un trabajo de acompañamiento, que tal vez, es la mejor manera de disminuir el grado de secuela emocional derivada de la violencia, mediante el desarrollo de actividades que permitan a los niños identificar y expresar sus sentimientos y vivencias (biblioterapia); y tratando de dar un giro

de manera positiva de manera que ellos puedan replantear esos sentimientos en la nueva situación que enfrentan (resiliencia).

Foto 3. Docente del grupo de trabajo en una de las actividades de animación

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El compromiso profesional, social y político del bibliotecólogo

La violencia ejerce un efecto negativo en el desarrollo de los niños, cuando estos están inmersos desde pequeños en un conflicto interno tienen a perder la confianza, la capacidad de socializar, la seguridad y el respeto por si mismos y por las personas que los rodean.

En situaciones como estas, la familias y la comunidad en general deben generar espacios que permitan a los niños recuperar una serie de actitudes y sentimientos positivos que vayan en pro de una ciudadanía saludable, es por esta razón y reconociendo las falencia y dificultades que se presentan a nivel familiar para generar dichos espacios, que a partir de este proyecto, se ha visto la obligación de crear un espacio donde como profesionales comprometidos (futuros o recién egresados) con la sociedad asumiéramos una labor social, comprendiendo que existen

necesidades y exigencias por parte de una comunidad (ES UN DERECHO DE LOS NIÑOS) y que desde el que hacer propio la disciplina podemos aportar al buen desarrollo de nuestra sociedad, reconociendo que el verdadero aprendizaje y conocimiento se logra a través de las vivencias.

Lecciones aprendidas

En ocasiones cuando se comienza la universidad se piensa que la teoría va separada de la práctica y que la primera es mucho más importante, por lo que solo se entrará a un mundo de formación académica e intelectual, se devorarán libros y documentos y se estará atento a la formación impartida por los docentes y maestros que se encontrarán a lo largo del camino; pero cuando vamos llegando a la mitad de esta formación profesional, vemos la necesidad de ir aplicando estos conocimientos a situaciones reales, las cuales nos llevan a confrontar nuestros conocimientos académicos y con la manera de llevarlo a la práctica como parte de nuestro compromiso profesional, social y político.

Una de estas prácticas para nuestro caso ha sido este proyecto en el Alto de la Virgen, la cual nos ha dado la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos adquiridos en la academia respecto a la animación a la lectura, y que día tras día nos muestra la necesidad de integrarnos cada vez más a una realidad que nos indica la importancia de la labor de un promotor de lectura frente a una problemática social, se aprendió a diferenciar los tipos de públicos y sus necesidades y estar conscientes que en cada sesión sus intereses cambiarían; es por esto que el promotor de lectura debe cumplir con unas condiciones que sean apropiadas para este tipo de público el cual se debe manejar con fluidez, porque está en él la aceptación y asimilación que puede tener el niño hacia la lectura, debido a esto el promotor también debe ser versátil y estar abierto a cada mundo en el que vive cada niño.

A su vez, ver que este compromiso no tiene que ser solo porque la vinculación laboral como bibliotecólogos nos lo implica, o peor aún, no hacer nada quedarse en un discurso “socialista” que se da comúnmente en las universidades públicas, pues otra lección es que podemos estar trabajando en una biblioteca académica u otro tipo de unidad de información, o ser docentes e investigadores en una Universidad, pero que nuestra sociedad ante las grandes dificultades que vive, requiere profesionales que aporten a ella más allá del trabajo de lunes a viernes, es por ello, que esta labor sigue y seguirá siendo voluntaria y convocará cada día a más profesionales de la bibliotecología para que en esta comunidad u otras, tomando lo que hasta ahora nosotros y otros han hecho con comunidades desplazadas (lecciones aprendidas), como un modelo de

trabajo y compromiso, sirva para la creación de proyectos, de servicios, similares que apoyen a comunidades marginadas.

Foto 4. Niños asistentes a las actividades de animación en la Bibliocaseta “Mi pequeño Saltamontes”

Qué vemos y hacia dónde vamos

Aprender y re-aprender que rentabilidad de este trabajo no se mide en términos económicos, por la tanto el precio esta por debajo de otros servicios, sin embargo hablando de rentabilidad social el producto esta por encima de productos similares. Rentabilidad que se dinamiza al ser un trabajo conjunto que desde el inicio se construye con la comunidad y se sigue construyendo; que vincule día a día nuevos participantes (nuevos estudiantes y egresados); que comprometa más al Estado y las instituciones que tienen el deber de apoyar estas comunidades y procesos educativos y bibliotecológicos (El Municipio de Medellín con su Secretaría Social y el Proyecto de Parques Biblioteca, en funcionamiento para finales de 2006 y 2007), y a otras áreas de la Universidad (el programa voluntarios universitarios con profesionales de psicología, trabajo social y administración; además de los Bazares de la Salud; las visitas a los predios de la Universidad y la utilización de algunos de sus recursos y servicios; y las campanas de útiles escolares –ANEXO–), y el saber que como dijo un gran latinoamericano “aquel que ve la luz, no vuelve a dormir tranquilo”.

En nuestro caso, es la luz de que nuestro deber profesional está en aportar efectivamente a mejorar las condiciones de vida de nuestro país, de nuestras comunidades, de comunidades concretas como la del Alto de la Virgen, y que si no hacemos esto no tiene sentido nuestro

formación profesional sea desde donde esta se dé, ni nuestra docencia, nuestra investigación, nuestra academia.

Esta es nuestra utopía desde una experiencia pequeña y aún en construcción, que necesita mejorarse cada día, por eso concluimos, reafirmando lo han dicho estos autores:

Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte, se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar...

Eduardo Galeano - Las palabras andantes

Quienes nos suscribimos a la quimera de la justicia queremos creer que sí es posible un nuevo orden internacional de la economía y la información, más incluyente y equitativo, porque, como lo señalara Pablo VI, las realidades de hoy suelen ser las utopías de ayer... compartimos con Paulo Freire la convicción de que lo utópico no es lo idealista inalcanzable sino lo dialéctico que denuncia la estructura deshumanizante y anuncia la humanizadora.

Luis Ramiro Beltrán - El sueño en la nevera - Revista Chasqui No.70

BIBLIOGRAFÍA

ACNUR (2004). *Los desplazados internos, preguntas y respuestas*. Ginebra. Extraído el 10 de julio de 2006 de http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=273&id_sec=

Betancur Betancur, Adriana María; Álvarez Zapata, Didier; Yepes Osorio, Luis Bernardo. (1994) *Diagnostico de la promoción de la lectura en las bibliotecas públicas de Medellín y el Área Metropolitana*. Tesis para optar al título de bibliotecólogo en la Escuela Interamericana de Bibliotecología.

Combariza, Helena. (2005). *El concepto de resiliencia*. Extraído el 13 de septiembre de 2005 de http://www.avizora.com/publicaciones/psicologia/textos/0061_resiliencia_concepto.htm

Conferencia Episcopal de Colombia, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). *Desafíos para Construir Nación. El país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria*. Extraído el 13 de julio de 2006 http://www.ccc.org.co/img_upload/6e6f7469636961732d2d2d2d2d2d2d/Conclusiones_Informe_Desplazados.doc

Cruz Roja. (1998). Principios rectores de los desplazados. *Revista internacional de la cruz roja*. No. 147, septiembre. p 589-600

El Colombiano. (2004). *Gente buena para un mundo mejor*. Bogotá: Periódicos asociados.

García Fuentes, Carlos Compton. (1996). Modelo de aplicación de biblioterapia infantil en la biblioteca pública. *Memorias Encuentro Internacional de Bibliotecarios "Las bibliotecas públicas en los umbrales del S. XXI"*. La Habana, noviembre 4 al 8.

Macías, Luis Fernando. (2003). *El juego como método para la enseñanza de la literatura a niños y jóvenes*. Medellín: Biblioteca Publica Piloto.

Max-Neef, Manfred (1994) *Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*. Barcelona: Icaria/Nordan

Medios para la Paz. (2006). *Preguntas frecuentes sobre desplazamiento*. Extraído el 14 de julio de 2006 de <http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2524>

Sols Lucia, José. (1992) *Teología de la marginación: los nombres de Dios*. Barcelona: Cristianisme i Justícia, D.L.

Universidad Nacional de Colombia. (2000). *Efectos psicosociales del desplazamiento*. Santa fe de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Extraído el 1 de julio de 2006 <http://www.funrestrepobarco.org.co/PDF%20LIBRO/ni%F1ez%20y%20conflicto/87-95.pdf>

Yepes Osorio, Luis Bernardo. (1998). *Elaboración de proyectos institucionales de promoción a la lectura*. Medellín: CONFENALCO.

ANEXOS

1. Campaña de consecución de útiles escolares y materiales de lectura para niños

TU PUEDES DARLE EL MEJOR AGUINALDO A LOS NIÑOS DESPLAZADOS

Foto 5.

En esta navidad regálales a los niños desplazados del Alto de la Virgen (San Javier) un aporte para su futuro contribuye con cuadernos, lápices, colores, reglas, diccionarios, etc. para que ellos puedan tener un mejor desempeño escolar el próximo año.

RECUERDA :

Bienaventurado el que da sin recordar y recibe sin olvidar

Anónimo

Informes: Escuela Interamericana de Bibliotecología

Tel: 210 59 37

Oficinas: 12 – 335 y 12 – 333

E-mail: auribe@bibliotecologia.udea.edu.co

2. Visita a la Biblioteca de la EIB

Foto 6. Niños y padres asistentes a una actividad en la Biblioteca de la Escuela Interamericana de Bibliotecología como actividad especial de mitad de año en junio de 2005

3. Modelo de invitación que se distribuye en todas las casas del sector

	<p>Sábado 17 de junio 10:30 a.m.</p> <p>Te invitamos a La BIBLIOCASETA <i>Mi pequeño Saltamontes</i></p> <p>Caseta Jardín Infantil Alto de la Virgen</p> <p><i>Para escuchar, leer y pintar</i></p>
---	--